

Encuesta para estudiantes que ya han cursado los temas de hidráulica básica

Autor: Edmundo Pedroza

Instrucciones:

- Escriba el número “1” en la celda de la izquierda según la respuesta elegida
- Puede elegir una o varias respuestas

¿Recuerda la fórmula de la “cantidad de movimiento”?	
<input type="checkbox"/>	Totalmente
<input type="checkbox"/>	Aproximadamente
<input type="checkbox"/>	No

¿Entiende el concepto de “cantidad de movimiento”?	
<input type="checkbox"/>	Completamente
<input type="checkbox"/>	Aproximadamente
<input type="checkbox"/>	Nada

¿Sería capaz de explicar el concepto de “cantidad de movimiento” a una persona no relacionada con la ingeniería hidráulica?	
<input type="checkbox"/>	Completamente
<input type="checkbox"/>	Aproximadamente
<input type="checkbox"/>	No

¿Cómo ha resuelto problemas que involucren al concepto de “cantidad de movimiento”?	
<input type="checkbox"/>	Eficazmente
<input type="checkbox"/>	Aproximadamente
<input type="checkbox"/>	No he resuelto ninguno
<input type="checkbox"/>	No se me ha presentado ningún problema

¿Qué es la “cantidad de movimiento”?	
<input type="checkbox"/>	El producto de la densidad del agua por el gasto o caudal
<input type="checkbox"/>	Un número que representa un fenómeno
<input type="checkbox"/>	La cantidad de masa que se desplaza
<input type="checkbox"/>	No se
<input type="checkbox"/>	Lo sabía pero lo olvidé
<input type="checkbox"/>	Ninguna de las anteriores
<input type="checkbox"/>	Un concepto
<input type="checkbox"/>	Un fenómeno
<input type="checkbox"/>	Nunca lo he sabido
<input type="checkbox"/>	Otra (explicar):

¿Recuerda la fórmula de la “Energía”?	
<input type="checkbox"/>	Completamente
<input type="checkbox"/>	Aproximadamente
<input type="checkbox"/>	Muy poco
<input type="checkbox"/>	Nada

¿Cómo define la energía potencial?	
<input type="checkbox"/>	Es la altura del agua
<input type="checkbox"/>	Capacidad del agua para realizar un trabajo
<input type="checkbox"/>	La potencia del agua
<input type="checkbox"/>	Ninguna de las anteriores
<input type="checkbox"/>	No sé cómo definirla
<input type="checkbox"/>	Otra (explicar):

¿Cómo define la energía cinética?	
	Es la energía de la velocidad
	Capacidad del agua para tener velocidad
	Capacidad del agua para realizar un trabajo por virtud del escurrimiento
	Ninguna de las anteriores
	Otra (explicar):

¿Cómo podría explicar a una persona no relacionada con la ingeniería el concepto de “energía crítica” sin utilizar fórmulas?	
	De manera sencilla
	De manera compleja
	De cualquier manera
	No sabría explicarla
	Con un ejemplo
	En un canal de laboratorio
	Otra opción (explicar):

¿Recuerda la ecuación de continuidad?	
	Totalmente
	Aproximadamente
	No me acuerdo

El concepto de “gasto” o “caudal” lo comprendo de manera:	
	Clara
	Aproximada
	Confusa
	No lo entiendo

En el diseño de un puente-canal rectangular que servirá para navegación ¿cómo se considera el peso de los barcos? El canal medirá 2 m de profundidad 8 m de ancho y pasará un barco a la vez de una tonelada de peso.	
	Se considera una tonelada concentrada al centro de la longitud del canal
	Una tonelada repartida en toda la longitud del puente-canal
	El peso del volumen de agua que desplaza el barco, considerando la longitud del puente-canal
	No se considera
	No sé
	Ninguna de las anteriores
	Otra (explicar):

<p>Considere el siguiente caso hipotético: se tiene un tanque de 10 m de altura y carga constante; conectado a éste se tiene un conducto de PVC de 2 pulgadas de diámetro con una longitud de 100 km y pendiente cero. La temperatura es tal que el agua no se evapora, ni se congela.</p> <p>El comportamiento del flujo a la salida del conducto es el siguiente:</p>	
	El agua nunca llega a la salida
	Eventualmente llegan a salir unas cuantas gotas
	Se establece un gasto de salida de unos cuantos litros
	Según las fórmulas correspondientes sale un gasto de (indicar la magnitud):
	No sé, pero se puede resolver con las fórmulas adecuadas
	No sé, pero me da la impresión de que las fórmulas derivadas de la ecuación de la energía no sirven para el ejemplo
	Ninguno de los anteriores
	No sé, no intenté resolverlo
	Otro: (explicar)

Una persona que tiene encima un tanque cilíndrico lleno de agua de 2 m de diámetro, 5 m de altura y peso propio de 100 kg, sufrirá severas lesiones ¿porqué no pasa lo mismo con una persona capacitada sumergida en el agua a una profundidad de 5 m o incluso mayor?

	Porque la persona en el agua también tiene presión por debajo de ella
	Porque el agua pesa más en el tanque que en el cuerpo de agua donde está sumergida la persona
	Porque el peso del agua se reparte sobre todo el cuerpo de la persona que está sumergida
	El peso del tanque sobre la persona es de: _____, mientras que la presión sobre la persona sumergida es de: _____
	Porque no es lo mismo peso que presión
	Ninguna de las anteriores
	No sé
	Otra (explicar):